

INFORME DE RESULTADOS

Boletus edulis liofilizado en láminas

1. Introducción

El presente informe recoge el análisis de las respuestas obtenidas en la encuesta sobre el producto 'Láminas liofilizadas de Boletus edulis' desarrolladas por la marca 'Setas de Origen' en el marco del proyecto FUNGIVERSO.

2. Resultados cuantitativos

La valoración culinaria del producto muestra predominio de puntuaciones altas (4 y 5), con una media estimada superior a 4 puntos, lo que indica buena aceptación gastronómica.

La presentación del producto también obtiene valoraciones positivas, aunque se detectan algunas sugerencias de mejora relacionadas con el envase y la percepción de cantidad.

En cuanto a la recomendación, la mayoría de los encuestados recomendaría el producto, aunque existen algunas reservas vinculadas al precio y a la cantidad.

Respecto al precio considerado demasiado caro, la mayor concentración de respuestas se sitúa en torno a los 20€, lo que sugiere que el mercado percibe este valor como umbral psicológico de rechazo.

3. Resultados cualitativos

Los comentarios abiertos reflejan que las principales áreas de mejora percibidas son la cantidad de producto y el packaging. Se mencionan sugerencias como aumentar la cantidad, ajustar el precio o modificar el formato del envase (por ejemplo, formato cristal).

4. Conclusiones estratégicas

El producto presenta una buena aceptación culinaria y una presentación atractiva. Sin embargo, el precio y la cantidad percibida constituyen los principales factores críticos para su viabilidad comercial. Se recomienda revisar la estrategia de formato, volumen de producto y posicionamiento de precio para optimizar la aceptación en el mercado.

